

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ АХМАДА ЮГНАКИ

Сапарханова Гулпаршын

Магистрант 2 курса по специальности

«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается о нравственной зрелости в мировоззрении Ахмада Югнаки и его произведение «Хибат уль-хакойк» («Дань истине»). Книга состоит из адаба, название которого — «Хибат уль-хакаик». Книга написана в стихотворной форме на кашгарском языке.

Ключевые слова: Югнаки, ученые, Самарканд, Фергана, Туркестан, ас-Самани, генеалогия, псевдоним, востоковед, литература.

Югнаки, Ахмад Югнаки (конец XII века, Самарканд) - поэт, мыслитель. Сведений о биографии практически нет. До нас дошло произведение «Хибат уль-хакойк» («Дань истине»). В конце его упоминается имя Адиб Ахмад.

В 10-байтном маснави, приложенном арсланходжей Тарханом от тимуридских чиновников к одной из копий произведения, есть некоторые сведения о Югнаки. Из него известно, что Адиб Ахмад родился в месте Сулима и бахава под названием Югнак. Лошадь его отца была Махмуд Югнаки.

Книга состоит из адаба, название которого — «Хибат уль-хакаик». Книга написана в стихотворной форме на кашгарском языке. Это произведение, созданное спустя I-II века после «Кутадгу билиг», считается уникальным шедевром узбекской классической литературы. Алишер Навои в «Насоим уль-

Мухаббат» ставит Югнаки в число знаменитых шейхов Средней Азии, говоря о его врожденной слепоте, а также приводит отрывки из «Хибат уль-хакойик» в одном из писем Навои сыну Хусейна Бойкары Бадуцзамону. Произведение «Хибат уль-хакайик» позволяет несколько дополнить сведения о поэте, проанализировать период, в котором жил и творил юнаки.

Место рождения Югнаки вызвало много споров среди ученых. Хотя говорят, что в Самарканде, Фергане и Туркестане есть место под названием Югнак, многие склонны называть его вокруг Самарканда, и дальнейшие исследования подтвердят правильность этого утверждения. Знаменитый муаррикх абулкарим ас-Самани, живший в XII веке, в книге «Аль-Ансаб («генеалогия») пишет: «это нисба (псевдоним) из «Юганака», а это (место) из деревень Самарканда. С этой нисбой известен абухамид Ахмад ибн Абу Ахмад аль-Юганаки».

Поэт заканчивает «хибат уль-хакаик» и представляет его своему правителю Дод Сипохсолорбеку. Известный востоковед Бертельс говорит, что это произведение стало мостом к переходу от древнего узбекского литературного языка к классическому узбекскому литературному языку. Об этом свидетельствует обильное использование арабских и персидских слов в языке произведения, а не древних тюркских. Этим произведением югнаки внес большой вклад в развитие узбекского литературного языка и литературы.

«Хибат уль-хакаик» состоит из 14 глав, 512 стихов. Глава 1 эпоса посвящена хвале Аллаху, Глава 2-описанию Мухаммада (САВ) НАТИ и хораров, а глава 3-гимну Дод Сипохсолорбек. В главе 4 излагаются причины написания книги. Первые 4 предисловия переходят к основной части после главы. Глава 5-польза просвещения и вред невежества, Глава 6 — этикет языка, Глава 7-преходимость мира, Глава 8 — щедрость и скупость, главы 9 и 10 посвящены различным вопросам, а Глава 11-жена книги (копия произведения, скопированная

Абдуразаком Бахши в Стамбуле, 1480 г., содержит 11 глав - 3 Главы либо выпали, либо слились с другими).

Юнаки считал себя не поэтом, а учителем литературы. Это произведение, представляющее собой своеобразную книгу морали, пропитано смыслами Корана и хадисов Шарифа. Он был написан с целью пропаганды этики ислама, воспитания совершенного человека.

«Хибат уль-хакаик» впервые был написан уйгурским письмом. Существует множество его копий, которые различаются по размеру работы. На данный момент 3 из известных рукописей (одна написана уйгурским письмом, другая-арабским и уйгурским письмом, а третья-арабским письмом) являются полными, а остальные-отрывками. Примечательными копиями являются рукописи, скопированные Зайнулобиддином Бахши в Самарканде в 1444 году, Абдуразаком Бахши в Стамбуле в 1480 году и анонимным секретарем в библиотеке Пушкопи в Турции. Работа была обнаружена турецким ученым Наджибом Осимбеком в 1-й раз (инв. ?4757), опубликовал (сокращенное издание — 1906, полные издания-1916, 1925). Затем в 1951 и 1992 годах его возглавляли Р.Р. Арат опубликовал его с предисловием, аннотациями и факсимиле 6 копий, а также с переводом копии арабского письма, сделанной в Турции в 16 веке. В Узбекистане отрывки из произведения писали Фитрат, Ойбек, п.Шамсиев, С.Публиковался муталибовыми в сборниках, составленных по образцам узбекской литературы. Тогда он опубликовано Махмудовым в виде отдельной книги (1968; 1971). В конце прошлого века уйгурские ученые Тимур и казахские ученые Е.Курышжанов и Б.Сагиндыковы опубликовали его с оригинальным текстом, переводом и фотокопиями. Также Бертельс, Фитрат, Фуд Мостулу, Т.Такин, Э.Рустамов, Н.Маллаев, А.Каюмов, А.Хайитметов, А.Рустамов, М.Имамназаров, В.То хлиев, Н'Рахманов, И.Акмулов, Г.Ходжанова и другие в той или иной степени исследовали Югаки и «Хибат уль-хакаик».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажасимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.

2. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021

3. A Bayrieva. *Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan.* European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239 8 2020

5. KF Kalbaevich. *Creditor's approval for "transferring debt" and problems of its processing.* Thematics Journal of Law 5 (9) . 2021

6. KF Kalbaevich. *Protection of creditors' rights-as a civil law sub institution while reorganizing commercial legal entities.* Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 1 (1.4 Legal. 2021

7. IB Jolibekova *Foreign cooperation in environmental protection of the Republic of Karakalpakstan.* Current research journal of history 3 (12), 07-11. 2022

8. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*

9. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiazań. Сборник научных трудов.*